

Шульга Микола¹

Email: chebrec@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7763-7195><http://doi.org/10.5281/zenodo.19511836>

Образи соціального майбутнього як чинники консолідації суспільства

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Проблема згуртованості суспільства, його груп, в усі часи була актуальною, як для науки, так і для суспільної практики. Вона звично особливо загострюється в періоди, коли існують загрози існуванню держави, її інститутів, історичного вибору народу, здоров'ю всього населення, природному середовищу тощо. За таких обставин поряд із завданнями інтеграції, солідаризації спільнот постає завдання їхньої соціальної консолідації. Під соціальною консолідацією ми розуміємо процес згуртування соціальних груп навколо спільних цілей, цінностей та інтересів. Консолідація суспільства – це процес зшивання місць розривів суспільної тканини або зміцнення місць її послаблення (Злобіна, Тихонович, Шульга, 2005).

Серед багатьох соціальних чинників, що сприяють консолідації суспільства, можна виокремити образи майбутнього. Вони постають як суперечливі фактори, що можуть, з одного боку, сприяти консолідації суспільства, а з іншого – зростанню його фрагментації, збільшенню соціальної дистанції між групами, підвищенню соціально-психологічної напруженості та зниженню взаємної довіри. Вони дають можливість дослідити, як майбутність впливає на теперішність, зокрема проаналізувати, як образи майбутнього впливають на процеси консолідації і консолідованість суспільства.

Як відомо, поняття образів майбутнього у науковий обіг запровадив Ф. Полак (Polak, 1961). Слід звернути увагу на те, що окрім всіх інших ідей, які вчений висунув у своїх працях, він акцентує увагу на майбутньому як чиннику теперішнього. На його думку, значимість образів майбутнього в житті суспільства настільки важлива, що ті соціуми в історії людства, які не орієнтувались на образи майбутнього, занепадали. У тих суспільствах, де конструювали соціальне майбутнє, воно поставало у вигляді утопій і антиутопій, у формі футурологічних творів, наративів і сценаріїв тощо. Такі образи майбутнього різнилися не тільки своєю тематикою, а й наповненістю, деталізацією. Рівень їхньої конкретності коливається від утопій Т. Мора, Т. Кампанелли, К.А. Сен-Сімона, Ш. Фур'є, Р. Оуена до теоретичних начерків К. Маркса, від футурологічних сценаріїв Е. Тоффлера, до геополітичних передбачень З. Бжезінського та С. Гангтінгтона. Масштаби та часова віддаленість образів майбутнього стають критеріями їх поділу на далекі і близькі. Проте головний критерій їх відмінностей полягає зовсім в іншому:

¹ Доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Інститут соціології НАН України.

вони будуються на різних теоретичних припущеннях. Це принципово різні мисленнєві конструкції, коли далекі образи будуються на засадах повного розриву з теперішнім. В їх основі лежить вигадана, умоглядна картина об'єктів і процесів, яка не спирається на досвід минулого і теперішній досвід. А принципом утворення образів близького майбутнього є наступність між сьогоднішнім і прийдешнім. Їхній зміст достатньо щільно наповнюється конкретикою. Та все ж образи майбутнього залишаються доволі абстрактними конструкціями (Шульга, 2025).

Отже, з одного боку, образи майбутнього є занадто абстрактними, що знижує їхню цінність, як безпосереднього засобу політики та державного управління, а, з іншого, завдяки цій якості, вони стають доволі ефективними чинниками консолідації соціальних груп. Образи майбутнього постають як свого роду соціальна матриця, що об'єднує й відтворює в уявах прийдешню соціальну цілісність. Завдяки своїй абстрактності, вони у певній мірі нівелюють існуючі ціннісні розбіжності між категоріями і групами людей. Високий рівень абстрактності соціальних образів дозволяє подати уяви про суспільство або його складові, в такому вигляді, немов би в ньому в основному вирішені основні питання соціальної справедливості та рівності. Непоеднані, протилежні цінності виносяться за межі образів майбутнього, вони наповнюють континуум відсутності, який може стати предметом зовсім іншого аналізу і вивчення.

В образах майбутнього соціальні уяви можуть бути насиченими нездійсненними ідеями, коли в майбутнє переміщують сьогоднішні надії та цілі. В них майбутнє стає безмежним простором для прояву бажаних можливостей. Більш того, перепоვნеність фантазмами є властивістю і характерною ознакою певної уяви майбутнього. Питання, як можна досягти, якими шляхами, за рахунок якого наявного потенціалу, такого привабливого стану суспільства, в контексті пропаганди образів майбутнього певними політичними або економічними суб'єктами вважаються недоречними. Завдання пропаганди полягає в тому, щоб дані образи стали апріорними і аксіоматичними.

Особливу роль у консолідації суспільства відіграють ті образи соціального майбутнього, що набули у суспільстві форм соціальних очікувань, які сприйняті і поділяються його значною частиною, постають як бачення бажаного майбутнього, втілюючись у форми соціального життя та соціальних порядків. Значна віддаленість від теперішнього, пересиченість бажаними соціальними очікуваннями робить образ такого майбутнього масовим і популярним вже сьогодні.

Як правило, образ майбутнього набуває такого високого рівня абстрактності, коли, по суті, в суспільно-політичному житті він стає маркером, гаслом, яке розшифровується і сприймається суспільством без аргументації і доказів. В сучасних умовах таких якостей образи майбутнього набувають за допомогою діяльності політичних партій, засобів масової комунікації, соціальних мереж, модусів художньої культури.

Ефективність консолідаційного впливу образів майбутнього на суспільство залежить не тільки від масштабу, в якому постає прийдешнє, але й від представленості його, або у формі унітарності («гегемоністського майбутнього», «мономайбутнього»), або множинності (Luba, 2017).

Сформовані футурологами образи суспільного майбутнього набувають сенсу обіцянок у теперішній суспільній свідомості, у поточній громадській думці. Їх чекають, на них сподіваються, в них вірять («Якщо нам не вдалося так пожити, то хай, хоча б наші онуки поживуть!»). Хоча вже той факт, що образи майбутнього, як правило, постають у суперечливій і конкурентній множинності, тобто у варіантах чогось того, що сучасники називають одним і тим же терміном, і сприймають, як таке, що належить до одного роду явищ, означає, що більшість із них не справдяться.

В гносеологічному плані образи майбутнього є засобом пізнання теперішнього. Вони відображають сьгоднішні найбільш затребувані соціальні потреби, виявляють дефіцит рішень насущних суспільних проблем, фіксують найбільш напружені точки суспільних відносин. Адже, як правило, науково-технологічні та суспільно-політичні образи майбутнього є варіантами відповіді на сьгоднішні суспільні виклики. Проте ці відповіді розрізняються своєю якістю, теоретичністю, адекватністю реаліям, ступенем насиченості різноманітними мріями, бажаннями, надіями, очікуваннями, політичними спекуляціями. Наука покликана дати адекватні відповіді на виклики, що виникають не лише під впливом нових технологій, але й новітніх тенденцій в філософській та політико-ідеологічній сферах. Осмислення можливих образів майбутнього спрямоване на те, щоб своєчасно уникнути виникнення суспільних порядків гірших або більш небезпечних за ті, що існують тепер, на сьгоднішній день.

До того ж, не простою проблемою є питання, що таке сьгоднішній день? (Hershfield, Maglio, 2019). Саме розуміння теперішнього, як на побутовому рівні, так і на рівні наукових понять, дуже відрізняється у плані масштабності, тобто часової тривалості, протяжності. Тепер – це негайно, прямо зараз, протягом доби, тижня, місяця, року тощо? А може мова йде про десятиліття і століття, як у істориків? Або тисячоліття, як у геологів? Зворотнім боком цих запитань є питання, коли з'являється, як красиво висловився Ф. Полак, «ненароджене завтра», коли починається «майбутнє, що вічно відступає» (Polak, 1961, pp.17, 21).

Найбільш теоретично строго до поняття теперішнього підійшов А. Шюц (Шюц, Лукман, 2004), розвиваючи думки щодо соціального часу П. Сорокіна (Sorokin, Merton, 1990). А. Шюц користується не буденним терміном «теперішнє», а запроваджує термін «теперішність». Він вводить декілька понять, які розкривають теперішність. По-перше, він чітко заявив, що теперішність розглядається як прояв соціального часу. По-друге, ввів поняття зони досяжності, як додаткової характеристики, що конкретизує поняття соціального часу в теперішній формі. Остання, на його думку, є простором втручання суб'єкта в оточуючий світ через діяльність, є цариною того, на що він може вплинути.

Отже, в контексті аналізу образів майбутнього як чинників консолідації суспільства, звернемо увагу на те, що при цьому необхідно окреслювати часові межі подібних впливів (Шульга, 2024). Шюцівське поняття теперішності якраз і дозволяє окреслювати контури впливу образів майбутнього на процеси консолідації.

Насамкінець, розглянемо, що в образах майбутнього сприяє сьогоднішньому згуртуванню людей, яка теперішність консолідує їхні помисли і дії?

По-перше, спонтанно породжені або цілеспрямовано сконструйовані в суспільній свідомості за допомогою фантастики, футурології, мистецтва тощо та підхоплені і широко розповсюджені за допомогою засобів масової комунікації образи майбутнього допомагають масам долати «кричущу невизначеність», яку вони переживають щодо близького або далекого прийдешнього (Brown, Rappert, Webster, 2016). На цьому ґрунті проблисків контурів соціально очікуваного зростає розуміння необхідності формування консолідованого соціуму вже тепер.

По-друге, реалізація очікувань, пов'язаних з певними образами соціального майбутнього, передбачає досягнення такого типу соціального порядку, що влаштовує всі існуючі в теперішньому суспільстві соціальні групи, а отже, сприяє подоланню несумісності деяких базових цінностей, допомагає зближенню соціальних дистанцій між групами.

По-третє, образи майбутнього, що відтворюють у своїх картинах внутрішні і зовнішні загрози: соціальні кризи, пандемії, технічні і технологічні катастрофи, стихійні лиха, війни тощо, консолідують, практично, всі групи суспільства, оскільки стає очевидним для всіх, що спільна небезпека може бути подолана лише колективними діями.

По-четверте, виписані в наративах майбутнього спільні для суспільних груп соціальні цілі мобілізують їх на консолідовану діяльність. Наприклад, групи та категорії громадян, що виникли через війну: внутрішньо переміщені особи, люди, що втратили житло і майно, вимушені емігранти, комбатанти, інваліди війни, воєнні волонтери і ті, хто не перебував у військових формуваннях тощо, сприйнявши, на їхню думку, переконливий образ бажаного майбутнього устрою суспільства, згуртовують співгромадян вже сьогодні. Засвоєні подібні уявлення про майбутнє розвивають у громадян відчуття приналежності до соціального цілого, відчуття взаємної консолідованості.

По-п'яте, негативні, загрозові сценарії майбутнього об'єднують людей, завдяки їхньому спільному бажанню не втратити контроль над тим, яке лихо може принести майбутнє суспільству. До цього слід додати і необхідність тримати в полі зору суспільства передбачення непередбачуваних «ненавмисних наслідків», які з великою часткою ймовірності виникнуть в майбутньому (Brown, Rappert, Webster, 2016). Тому тема безпеки суспільства і особистості в образах майбутнього сприймається людьми, як одна з ключових.

По-шосте, ті образи майбутнього, в змісті яких передбачається зміцнення зв'язків між елементами суспільства не тільки по горизонталі, але

й по вертикалі, є більш привабливими для громадської думки, а отже, їхній консолідуючий потенціал є вищим. Під горизонтальними зв'язками розуміють різноманітні комунікації між соціальними групами, які побудовані на рівноправності та справедливості, коли вертикальні зв'язки побудовані на засадах верховенства, влади одних над іншими. Вищі за соціальним статусом групи мають більшу політичну і державну владу, багатші економічні ресурси, потужніший освітній і культурний капітал.

По-сьоме, високий рівень узагальненості, що притаманний образам далекого майбутнього, дозволяє наповнювати їх несуперечливими моральними, політичними і культурними цінностями, залишаючи за дужками цих образів те, що може негативно вплинути на їхнє сприйняття. Поза змістом залишаються політична поляризація, соціальна нерівність, ціннісний розрив між поколіннями тощо. Представлені в уявленнях майбутнього спільні групові цінності виступають тим організаційним началом, що сприяє їхній суспільній взаємодії, зміцненню, згуртованості соціуму. Зрозуміло, що подібний підхід потребує наявності таких важливих умов, як довіра і передбачуваність. Вони можуть бути досягнуті завдяки організації діалогу між соціальними групами і окремими особистостями. Регулярний діалог виступає способом пом'якшення та приглушення ціннісного протистояння груп.

По-восьме, ті образи соціального майбутнього, які наповнені оптимізмом, пропонують стратегії розвитку суспільства, відкривають нинішнім поколінням та їхнім спадкоємцям нові горизонти життя, сприяють позитивній консолідації груп або суспільства. Втім, нерідко образи майбутнього соціуму втілюють в собі переважно травматичний суспільний досвід, акцентують увагу на трагічних сторінках історії. В такому разі, з одного боку, вони можуть консолідувати співгромадян завдяки формуванню і посиленню почуття групової ідентичності, а з іншого, можуть пробуджувати страхи, викликати тривогу і песимізм.

Аналізуючи образи майбутнього як чинників консолідації, ми виходимо з того, що вони вже існують в суспільній свідомості. Тема джерел виникнення та існування образів майбутнього залишається поза нашою увагою, бо є окремою науковою темою. Тут лише зауважимо, що завдання соціології майбутнього полягає не у фантазуванні щодо майбутнього, не в конструюванні спекулятивних картин близького і далекого прийдешнього, для створення яких у соціологів немає жодних підстав, а в глибокому, всебічному вивченні існуючих в різних прошарках суспільства картин майбутнього, бачень, уявлень, очікувань, надій, страхів і тривог, уявлень про все те, що нас чекає попереду (Bazzani, 2022; Comisso, Jeffrey, 2023; McKenzie, 2024; Selin, 2008).

Таким чином, далекі і близькі образи соціального майбутнього проявляють себе як чинники, що різноманітними шляхами і способами впливають на консолідацію суспільства. Характер, сила та інтенсивність їхнього впливу на рівень згуртованості суспільства залежить від горизонту майбутнього, масштабу його картини, ступеню узагальненості уяв, очікувань,

надій, а також від масштабу теперішності, тобто його часової тривалості та досяжності соціального впливу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Злобіна О.Г., Тихонович В.О., Шульга М.О. (2005). Соціальні чинники консолідації українського суспільства. В кн.: *Фундаментальні орієнтири науки*. Зб. статей за матеріалами проєктів гуманітарного та соціально-економічного напрямів ДФФД, сс.128-161. – Київ: Академперіодика.
2. Шульга, М. (2024). Проектності в умовах загроз і невизначеності: методологічні проблеми. В кн.: *Життєтворчість як життєстійкість – Україна і українці в роки війни*: Матеріали Круглого столу з нагоди 100-річчя від дня народження Л. В. Сохань 29 листопада 2024 року. Київ: Інститут соціології НАН України
3. Шульга, М. (2025). Уяви та очікування в образах майбутнього. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, 1, 105–138, <https://doi.org/10.15407/sociology2025.01.105>
4. Шюц А., Лукман Т. (2004). *Структури життєсвіту*. Київ, Український Центр духовної культури, с. 64, https://shron1.chtyvo.org.ua/Shultz_Alfred/Struktury_zhyttiesvitu.pdf
5. Bazzani G. (2022). Futures in Action: Expectations, Imaginaries and Narratives of the Future. *Sociology*. 57, 2, doi: 10.1177/00380385221138010
6. Brown N., Rappert B., Webster A. (2016). *Contested futures: A Sociology of Prospective Techno-Science*. Routledge, NY https://api.pageplace.de/preview/DTo400.9781351949019_A29555763/preview-9781351949019_A29555763.pdf
7. Comisso M.P., Jeffrey D. (2023). Why Decenter Images of the Future Matter: Absences, Alternatives, and Accomplishments Challenging Future Visions. *Sage Journals* 15, 1, <https://doi.org/10.1177/19467567231164460>
8. Hershfield H.E., Maglio Sam J. (2019). When Does the Present End and the Future Begin? https://static1.squarespace.com/static/5dd05454f1a7771855d537b7/t/5deed30b5cb2154c11d4a4ce/1575932690329/Hershfield_and_Maglio_JEPG_2019_InPress.pdf
9. Luba A. R. (2017). *The Change Game: A Critical Game For Recognizing and Generating Alternative*. [Master's Thesis, OCAD University] <https://openresearch.ocadu.ca/id/eprint/1629/>
10. McKenzie J. (2024). What do we want from a sociology of the future?: Exploring the epistemological needs of an emerging field. *Futures*. 158, 2024, 1, <https://doi.org/10.1016/j.futures.2024.103349>
11. Polak, F.L. (1961). *The Image of the Future: Enlightening the Past, Orienting the Present, Forecasting the Future*, Vol. 1: *The Promised Land, Source of Living Culture*; Vol. 2: *Iconoclasm of the Images of the Future, Demolition of Culture* (pp. 456; 376). New York: Oceana Publications under the auspices of the Council of Europe
12. Selin, C. (2008). The Sociology of the Future: Tracing Stories of Technology and Time. *Sociology Compass*, 2, 6. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2008.00147.x>
13. Sorokin P., Merton R. (1990). Social Time: A Methodological and Functional Analysis. *The Sociology of Time* / Ed. By J. Hassard. New York: St. Martin's Press